

Mejorando la resiliencia de la almeja japonesa frente a las olas de calor y las enfermedades

La acuicultura de bivalvos constituye una valiosa fuente de proteína animal con una baja huella ambiental. Sin embargo, los eventos extremos asociados al cambio climático, como las olas de calor marinas, han emergido rápidamente como un riesgo significativo, provocando mortalidades masivas. Además, el cambio climático puede favorecer la propagación y la virulencia de los patógenos, debilitando asimismo las defensas inmunitarias de las almejas. En estas condiciones ambientales cambiantes, las estrategias de gestión tradicionales ya no resultan suficientes para garantizar la estabilidad de la producción.

La selección genética ofrece una solución eficaz a largo plazo para mejorar la resiliencia en bivalvos cultivados, permitiendo el desarrollo de poblaciones mejor adaptadas al estrés térmico y a las enfermedades. Para apoyar esta transición, el proyecto IGNITION ha desarrollado una herramienta de genotipado robusta y a gran escala para dos especies de almejas cultivadas: la almeja japonesa y la almeja fina autóctona. Esta herramienta permite comprender los patrones de herencia de los caracteres, así como implementar programas de mejora genética modernos basados en datos.

Este SNP-array de doble especie es el primero desarrollado para ambas especies y se basa en múltiples poblaciones europeas de las mismas. El array comprende 63,585 marcadores: 49,392 diseñados para la almeja japonesa y

14,193 para la almeja fina autóctona. El array maximiza su aplicabilidad en los sistemas de cultivo europeos y ya está disponible comercialmente.

Uso del SNP-array de doble especie — de los datos a las oportunidades de mejora selectiva

Se realizaron dos experimentos complementarios centrados en los **principales desafíos que afectan a la producción europea de almeja japonesa**:

- (i) **olas de calor marinas**, simuladas en condiciones de laboratorio, y
- (ii) **resistencia a *Perkinsus olseni***, uno de los patógenos más importantes para esta especie, evaluada en una zona naturalmente afectada por el patógeno.

Se monitorizó las almejas en cuanto a supervivencia, estado de infección y rasgos relacionados con el crecimiento.

Posteriormente, **se genotiparon más de 2,000 almejas utilizando el SNP-array para estimar la heredabilidad de la resistencia y de caracteres de relevancia comercial, con el fin de respaldar decisiones de selección informadas.**

Los análisis preliminares indican una **heredabilidad moderada para varios caracteres de relevancia adaptativa y comercial, incluyendo el rendimiento de crecimiento y la resistencia tanto a enfermedades como al estrés térmico**. Estos resultados confirman la presencia de variación genética explotable en las poblaciones europeas de almeja japonesa, así como el **desempeño robusto y la utilidad práctica del SNP array como plataforma genómica para la acuicultura de almejas**.

Esta plataforma permite la implementación de programas de cría selectiva informados y estructurados, así como la mejora genética a largo plazo, proporcionando la base genómica necesaria para avanzar en la producción de almeja japonesa hacia sistemas más resilientes, predecibles y sostenibles, plenamente alineados con la cadena de suministro emergente basada en viveros en Europa.

MÁS INFORMACIÓN

Website: www.ignition-project.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ignition/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ignition-eu/>

ENTIDADES INVOLUCRADAS DIRECTAMENTE EN ESTA INVESTIGACIÓN:

THE UNIVERSITY
of EDINBURGH

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

